

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного образования (далее ФГОС ДО) предполагает привлечение дошкольников к самостоятельной деятельности, которая развивает воображение и любознательность. Он требует от педагогов сделать процесс по овладению математическими знаниями: неназойливым, радостным и привлекательным. Игра – главный в этом помощник.

Игра – это один из самых эффективных способов активизировать умственную активность ребёнка. Ее можно сочетать с наблюдением, чтением, беседой, экспериментированием и т.д. Дети думают, что играют, а на самом деле – обучаются.

На сегодняшний день ФГОС ДО требует от педагогов творческого подхода к своей работе и поиску новых идей, которые могли бы помочь более полно и эффективно детям освоить изученный материал.

Лэпбук – это игра, творчество, познание, узнавание нового и закрепление старого, это новый и интересный вид деятельности педагога и ребёнка. Его называют «коробочкой», в которой сложены дидактические игры на определенную тему.

Почему именно лэпбуку было отведено главное место в формировании математических представлений о времени в старшем дошкольном возрасте?

Большое значение в развитии познавательной деятельности дошкольников отводится игре. В ней развивается воображение, внимание, память, мышление. Вовлечь дошкольника в процесс, можно только тогда, когда ему интересно, когда он играет с удовольствием, может быть не только в роли играющего, но и ведущим. Именно поэтому было принято решение оформить дидактические игры в виде лэпбука.

Интерактивная тематическая папка имеет для педагога большое значение. Она помогает организовать материал по определённой теме в рамках комплексно-тематического планирования.

Работа состояла из нескольких этапов.

Первый этап: создание лэпбука. Было выбрано название «Его Величество Время», определены формы работы с детьми (дидактические игры, речевые) и привлечены дети к созданию лэпбука. Детям рассказали, что такое лэпбук, историю его создания, для чего он нужен. Показали несколько интерактивных папок, которые взяли из других групп. Ребята пришли к выводу, что это интересно!

Педагог предложил сделать такой лэпбук для группы. Дошкольники обсудили с воспитателем тему интерактивной папки, договорились о способах взаимодействия,

распределили кто, какую работу будет выполнять. Так как для детей это новый вид деятельности основную работу по подбору, распечатыванию материала взял на себя педагог. Помогать вызвались некоторые родители, заинтересованные рассказом детей.

Для лэпбука были выбраны следующие дидактические игры, которые позволили бы детям расширить и закрепить знания по выбранной теме: «Цветик-семицветик», лото «Времена года», «Часы и минуты», «Утро, день, вечер, ночь», стихи, загадки о времени, пословицы и поговорки, «Как менялись предметы?», «Что сначала, что потом?», «Собери».

Второй этап был посвящен самому процессу создания лэпбука. В нём принимали участие все дети: обклеивали коробку из-под обуви цветной самоклеящейся лентой, придумывали и воплощали в жизнь обложку «наколенной папки», вырезали распечатанный материал, кармашки и приклеивали в папку.

На третьем этапе началась работа с интерактивной папкой. Деятельность на этапе формирующего эксперимента велась в соответствии с образовательной программой, реализуемой в ДОО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы и др. Согласно ей было разработано комплексно-тематическое планирование по формированию математических представлений о времени в непосредственно образовательной деятельности по ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста на основе лэпбука (Приложение). Деятельность с лэпбуком длилась на протяжении семи месяцев с сентября по март.

Обычно работа с лэпбуком делится на три части: ознакомление, основная часть (объясняют, как пользоваться и играть), заключение (самостоятельные игры ребёнка). Так как дети принимали непосредственное участие в создании лэпбука, с ним их знакомить не пришлось. Поэтому, приступили сразу к основному этапу. Педагог стал включать работу с лэпбуком в НОД по ФЭМП.

Образовательная деятельность по ФЭМП проводилась два раза в неделю по вторникам и четвергам. Так как группа большая (25 человек), НОД проходил по подгруппам. Одна часть детей занимается, вторая в этот момент находится на физической культуре и наоборот.

Для интерактивной папки не выделялось занятие целиком, а лишь добавлялись игры из него (по одной игре на занятие). Как только становилось очевидно, что дети справляются с заданием быстро и осмысленно, то происходил переход к следующей игре. Лэпбук применяли не только на занятиях, но и в индивидуальной работе с детьми.

На первых этапах в НОД включались дидактические игры, посвященные формированию знаний о частях суток. Цель: формировать и закреплять понятия «утро», «день», «вечер», «ночь». На первоначальном этапе педагог с детьми рассматривали картинки и определяли, к какой части суток она относится. В дальнейшем ребятам предлагалось распределить иллюстрации самостоятельно. На завершающем этапе предполагалось деление на группы и разбор картинок, которые относятся к определённому времени суток.

После усвоения частей суток осваивалась книжка-раскладушка: «Как изменились предметы?» Цель: найти сходства и различия между современными предметами и ретро. На начальном этапе детям рассказывали и показывали, как изменялись предметы со временем. Например, часы. Для этого использовались книжки раскладки из лэпбука. В продолжение ребятам предлагалось самим найти и рассказать про такие предметы, а потом придумать и нарисовать их будущее. Как они будут выглядеть, по их мнению, завтра.

Следующее задание: «Цветик-семицветик». Цель: формировать и развивать у детей знания о днях недели. На первом занятии педагог вместе с детьми рассматривали цветок, на котором были изображены дни недели. Педагог рассказывал историю возникновения названий дней недели. На втором ребята разучивали стихотворение «Подскажите-ка нам звери...», чтобы запомнить очерёдность дней недели с опорой на цветок. На каждом лепестке нарисованы животные или герои сказок. Например, пятница – колобок, понедельник – зайка-рукодельник. При заучивании стихотворения педагог при названии дня недели переводил стрелку на цветке для большей наглядности.

После этого следовали разнообразные игры на ориентировку в днях недели: «Что зачем?», «Что сначала, что потом?». Они проходили с опорой на цветок. На последнем этапе детям предлагалась игра «Собери недельку». Цель: закрепить названия дней недели и их очерёдность. Ребятам предлагалось собрать дни недели, без опоры на цветок, но ориентируясь на заученное стихотворение.

Следующее задание: лото «Времена года». На первом занятии уточнялись знания детей о временах года, рассматривались элементы лото. Проговаривали, почему такая очерёдность. Объяснялось, почему не может придти лето сразу после зимы. Детям предлагалось поиграть в игру «Что за чем?» Цель: закреплять знания времён года и их очерёдность. В последующем соотносились картинки со временем года. Сначала дети выбирали из общей массы картинки, относящиеся к зиме, потом к лету, весне и осени. Каждый раз с детьми проговаривали их очерёдность. На заключительном этапе проводилась игра «Кто быстрее?» Дошкольники разбивались на четыре команды, выбирали время года, которое будут собирать и по команде соревновались. Кто первый собирал все признаки, та команда и выиграла.

Разбирая и запоминая времена года, проигрывалась ещё одна игра «Кто когда?». Её использовали для запоминания, кто в какое время года родился. Дети должны были разбиться на четыре команды, в зависимости от того у кого, когда именины. Со временем эта игра стала подвижной. Для ориентиров использовались материалы из лэпбука.

После освоения времён года следовали месяцы. Это одна из трудных тем, на наш взгляд. Запоминая зимой зимние месяцы, дошкольники забывали осенние, запоминая весенние –

забывали зимние. Или же соединяли их, и получалась путаница. Для их запоминания использовали игру «Собери».

Она состояла из круга и прищепок с картинками, на которых схематически изображены месяца. Например, декабрь – снег, январь – ёлка, февраль – метель. На первых занятиях разбирался каждый месяц и соотносился с картинкой-схемой. Далее заучивалось стихотворение «Вечно следом друг за другом». Когда дети уже понимали очерёдность, им предлагалось из всех месяцев выбрать определённые. Например, весенние и назвать их.

Эта тема была одной из сложных для понимания детей. Но благодаря опорным карточкам, они запомнили очерёдность. На последних НОД, посвященных этой теме, дети без особых проблем называли по порядку месяца, называли зимние, весенние, осенние, летние. С опорой на схематически картинки и без них отвечали на вопросы в игре «Что за чем?»: какой месяц идёт после ...? какой перед...? какой первый месяц зимы?

Чтобы дети запомнили месяц своего рождения, использовалась подвижная игра «Найди домик». Дети должны были найти свой домик по ориентиру и назвать месяц. Для ориентиров использовались схемы месяцев из лэпбука.

Последней темой были «Часы». Почему? Потому что изучать часы дошкольникам очень сложно. Многие дети даже в школе не могут сориентироваться по часам, если, конечно, они не электронные с цифрами.

Для того чтобы понять часы, ребёнок в идеале должен хорошо знать цифры, уметь считать до 60, понимать, что такое четверть и половина, уметь считать пятёрками. Но это не всегда так. Большинство детей в старшем дошкольном возрасте эти знания ещё не освоили.

Работы по этой теме начинались с самого простого и постепенно материал усложнялся. В лэпбуке был макет часов со стрелками (минутной и часовой).

На первом этапе была проведена беседа, о том, для чего нужны часы людям, показ и рассказ какие были часы в прошлом. В этом помогла пройденная до этого тема: «Как изменились предметы?»

Далее состоялись практические НОД, в основе которых были макет часов. Проводилась дидактическая игра «Цифры на часах». Цель: формировать у детей представления о часах. Детям на макете объяснили, из каких частей состоят часы: циферблат и стрелки. Чем отличаются стрелки друг от друга. Рассказали о том, что на часах (не на всех) есть ещё одна стрелка самая быстрая – минутная.

Дидактическая игра «Часы и минуты». Цель: упражняться определять часы и минуты на циферблате. Детям предлагалось определить время, которое ставит педагог на часах. Сначала это были круглые часы. Например, час дня, двенадцать часов. При этом уточнялось 12 часов – это полдень или полночь или 6 часов может быть утра или вечера. Когда дети усвоили целый час, тогда ввелось понятие полчаса, а в последствии – четверть часа или 15 минут.

Ещё одно задание, которое педагог предлагал дошкольникам «Узнай время по часам». Цель: формировать и развивать навыки определения времени с помощью часов. Сначала взрослый указывал время на часах, а дети угадывали, а потом в роли ведущего побывали сами дети. Они устанавливали время, а остальные его определяли.

На протяжении всего этого времени загадывались загадки; читались, объяснялись и заучивались загадки. Это делалось для того, чтобы расширить кругозор и обогатить словарный запас детей.

Когда дети познакомились со всеми играми из лэпбука, была проведена игра-соревнование. Она называлась «В гостях у её Величества Времени». Дошкольники, разделившись на команды, выполняли задания по дидактическим играм из лэпбука. Получив письмо с приглашением в страну времени, дети путешествовали по станциям части суток, дни недели, времена года, часы.

Тематическая интерактивная папка использовалась не только во время НОД, но и для индивидуальной работы. В основном она проводилась с детьми, которые показали низкие результаты в ходе диагностики. Ребёнок выполнял игровое занятие под присмотром педагога. Большое внимание уделялось тем темам, которые вызывали у ребёнка затруднения.

Завершающий этап работы с лэпбуком – самостоятельная деятельность дошкольников с интерактивной папкой. Он тесно переплетён с предыдущим этапом. Так как лэпбук состоит из дидактических игр, это позволяет использование его самостоятельно индивидуально, парно и коллективно.

Интерактивная папка была помещена в математический центр. Наблюдая за самостоятельной работой дошкольников с лэпбуком, педагоги пришли к мнению, что после знакомства с ним и выполнения всех заданий, у многих дошкольников появились свои любимые «конвертики». Они возвращались, чтобы поиграть в них ещё раз.

Многим ребятам понравилась книжка-раскладушка «Как изменились предметы?». Рассматривая её многие стали придумывать продолжение на тему, «Какими предметы будут». Они рисовали часы, деньги, столы будущего. Для этой деятельности в лэпбук был добавлен ещё один кармашек, куда дошкольники складывали свои работы.

Полюбилась детям, и игра с прищепками «Собери». Они с удовольствием прикрепляли их на нужные места.

Во время наблюдения было замечено, что со временем, освоив все игры, стали сочинять свои. Например, к играм «Цветик – семицветик», ребята придумали «Исправь ошибку». Один игрок собирал цветок, но допускал ошибку, а второй – должен был её найти.

Со временем в лэпбук были добавлены раскраски, и игра «Соедини по точкам» на тему время.

В целом можно сказать, что работа с интерактивной тематической папкой оправдала себя. Дети отнеслись к нему положительно. Те дошкольники, которые показывали низкие результаты, со временем втянулись в процесс стали показывать хорошие результаты.

Сам лэпбук показал, что он мобилен, занимает мало места. Внутреннее наполнение можно менять и дополнять. Подобранный материал, может быть использован для различных игр. Интерактивная папка содержит в себе большой объём информации, красочные картинки. Лэпбук привлекает внимание детей, и они не раз возвращались к нему, чтобы поиграть. К тому же лэпбук постоянно пополняется и трансформируется.

В заключение, хочется отметить, что интерактивная папка решает сразу несколько задач современного воспитания. Она не только даёт знания по определённой теме, но и позволяет посмотреть на поставленную проблему со всех сторон, творчески подходить к проведению занятий, к подбору информации. В процессе работы дети участвуют наравне со взрослыми.

Лэпбук является эффективным пособием для работы по формированию элементарных математических представлений о времени у детей старшего дошкольного возраста. В любое время дошкольник может её открыть, погрузится в мир «Его Величества Времени» и с увлечением рассматривать его содержимое.

Приложение

Месяц	Название	Цель
сентябрь	Сбор материалов Создание лэпбука	Развитие познавательного интереса у дошкольников во время создания лэпбука.
октябрь	Д.и. «Части суток» Д.и. «Кто быстрее?» Д.и. «Как изменились предметы?» Д.и. «Что сейчас, а что потом?»	Формировать и закреплять понятия «утро», «день», «вечер», «ночь» Находить сходства и различия между современными предметами и ретро. Развивать умение использовать в речи слова вчера, сегодня, завтра.
ноябрь	Д.и. «Цветик-семицветик» Заучивание стихотворения «Подскажите-ка нам звери...» Д.и «Что зачем?» Д.и. «Что сначала, что потом?» Д.и. «Что сначала, что потом»	Формировать и развивать у детей знания о днях недели. Способствовать развитию памяти.
декабрь	Лото «Времена года» Д.и. «Что за чем» Д.и. «Кто быстрее?» П.и. «Кто когда?» Загадки и пословицы про времена года.	Закреплять и развивать знания времён года и их очерёдность. Закреплять знания детей о времени года своего рождения. Расширять кругозор и словарный запас дошкольников.
январь	Д.и. «Собери» (месяца) Разучивание стихотворение «Вечно следом друг за другом» Д.и. «Когда это бывает?» Д.и. «Что за чем?» П.и. «Найди домик» Загадки про месяца	Закреплять знания детей о месяцах, и какому времени года они относятся. Способствовать развитию памяти. Расширять кругозор и словарный запас дошкольников.
февраль	Д.и. «Цифры на часах» Д.и. «Часы и минуты». Д.и. «Узнай время по часам».	Формировать у детей представления о часах. Упражняться определять часы и минуты на циферблате. Формировать и развивать навыки определения времени с помощью часов.
март	Игра – соревнование «В гостях у её величества Времени». Наблюдение за самостоятельной работой детей с лэпбуком.	Закрепить знания детей о временных представлениях в игровой форме. Выявить степень заинтересованности лэпбуком у дошкольников.

Литература

1. Аванесова В.Н. Дидактическая игра как форма организации обучения в детском саду. М.: Просвещение, 2012. 176 с.
2. Блохина Е., Лиханова Т. Лэпбук – «наколенная книга» // Обруч. 2015. № 4. С. 29-30.
3. Грибова А.А. Лэпбук как средство развития математических представлений детей дошкольного возраста // Сохранение и развитие культурного и образовательного потенциала Ивановской области. Шуя: Издательство Шуйского филиала ИвГУ, 2019. 123 с. С. 6-8.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и пути его реализации. М.: Восхождение, 2014. 39 с.
5. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1991. 47 с.